

Spot	Peptides
A 1	MPITINNFRYSDPVN
A 2	NNFRYSDPVNNDTII
A 3	SDPVNNDTIIMMEPP
A 4	NDTIIMMEPPYCKGL
A 5	MMEPPYCKGLDIYYK
A 6	YCKGLDIYYKAFKIT
A 7	DIYYKAFKITDRIWI
A 8	AFKITDRIWIVPERY
A 9	DRIWIVPERYEFGTK
A10	VPERYEFGTKPEDFN
A11	EFGTKPEDFNPPSSL
A12	PEDFNPPSSLIEGAS
A13	PPSSLIEGASEYYDP
A14	IEGASEYYDPNYLRT
A15	EYYDPNYLRDSDKD
A16	NYLRDSDKDRFLQT
A17	DSDKDRFLQTMVKLF
A18	RFLQTMVKLFNRKIN
A19	MVKLFNRKINNVAGE
A20	NRKINNVAGEALLDK
A21	NVAGEALLDKIINAI
A22	ALLDKIINAIPYLG
A23	IINAIPYLGNSYSLL
A24	PYLGNSYSLLDKFDT
B 1	SYSLLDKFDTNSNSV
B 2	DKFDTNSNSVSFNLL
B 3	NSNSVSFNLLEQDPS
B 4	SFNLLEQDPSGATTK
B 5	EQDPSGATTKSAML
B 6	GATTKSAMLNLIIF
B 7	SAMLNLIIIFGPGPV
B 8	NLIIIFGPGPVLNKNE
B 9	GPGPVLNKNEVRGIV
B10	LNKNEVRGIVLRVDN
B11	VRGIVLRVDNKNYFP
B12	LRVDNKNYFPCRDGF
B13	KNYFPCRDGFSGIMQ
B14	CRDGFSGIMQMAFCP
B15	GSIMQMAFCPEYVPT
B16	MAFCPEYVPTFDNVI
B17	EYVPTFDNVIENITS
B18	FDNVIENITSLTIGK
B19	ENITSLTIGKSKYFQ
B20	LTIGKSKYFQDPALL

B21	SKYFQDPALLMHIEL
B22	DPALLMHELIHVLH
B23	LMHELHVLHGLYGM
B24	IHVLHGLYGMQVSSH
C 1	GLYGMQVSSHEIIPS
C 2	QVSSHEIIPSKQEIY
C 3	EIIPSKQEIYMQHTY
C 4	KQEIYMQHTYPISAE
C 5	MQHTYPISAEELFTF
C 6	PISAEELFTFGGQDA
C 7	ELFTFGGQDANLISI
C 8	GGQDANLISIDIKND
C 9	NLISIDIKNDLYEKT
C10	DIKNDLYEKTLDNDYK
C11	LYEKTLDNDYKAIANK
C12	LNDYKAIANKLSQVT
C13	AIANKLSQVTSNDP
C14	LSQVTSNDPNIDID
C15	SCNDPNIDIDSYKQI
C16	NIDIDSYKQIYQQKY
C17	SYKQIYQQKYQFDKD
C18	YQQKYQFDKDSNGQY
C19	QFDKDSNGQYIVNED
C20	SNGQYIVNEDKFQIL
C21	IVNEDKFQILYNSIM
C22	KFQILYNSIMYGfte
C23	YNSIMYGfteIELGK
C24	YGfteIELGKKNFIK
D 1	IELGKKNFIKTRLSY
D 2	KFNKTRLSYFSMNH
D 3	TRLSYFSMNHDPVKI
D 4	FSMNHDPVKIPNLLD
D 5	DPVKIPNLLDDTIYN
D 6	PNLLDDTIYNDTEGF
D 7	DTIYNDTEGFNIESK
D 8	DTEGFNIESKDLKSE
D 9	NIESKDLKSEYKQGN
D10	DLKSEYKQGNMRVNT
D11	YKQGNMRVNTNAFRN
D12	MRVNTNAFRNVDGSG
D13	NAFRNVDGSGLVSKL
D14	VDGSGLVSKLIGLCK
D15	LVSKLIGLCKKIIPP
D16	IGLCKKIIPPTNIRE
D17	KIIPPTNIRENLYNR

D18	TNIRENLYNRASLT
D19	NLYNRASLTDLGGE
D20	TASLTDLGGELCIKI
D21	DLGGELCIKIKNEDL
D22	LCIKIKNEDLTFIAE
D23	KNEDLTFIAEKNSFS
D24	TFIAEKNSFSEEPFQ
E 1	KNSFSEEPFQDEIVS
E 2	EEPfQDEIVSYNTKN
E 3	DEIVSYNTKNKPLNF
E 4	YNTKNKPLNFNYSLD
E 5	KPLNFNYSLDKIIVD
E 6	NYSLDKIIVDYNLQS
E 7	KIIVDYNLQSKITLP
E 8	YNLQSKITLPNDRTT
E 9	KITLPNDRTPVTKG
E10	NDRTTPVTKGIPYAP
E11	PVTKGIPYAPEYKSN
E12	IPYAPEYKSNAASTI
E13	EYKSNAASTIEIHNI
E14	AASTIEIHNIDDNTI
E15	EIHNIDDNTIYQYLY
E16	DDNTIYQYLYAQKSP
E17	YQYLYAQKSPTTLQR
E18	AQKSPTTLQRITMTN
E19	TTLQRITMTNSVDDA
E20	ITMTNSVDDALINST
E21	SVDDALINSTKIYSY
E22	LINSTKIYSYFPSVI
E23	KIYSYFPSVISKVNQ
E24	FPSVISKVNQGAQGI
F 1	SKVNQGAQGILFLQW
F 2	GAQGILFLQWRDII
F 3	LFLQWRDIIDDFTN
F 4	VRDIIDDFTNESSQK
F 5	DDFTNESSQKTTIDK
F 6	ESSQKTTIDKISDVS
F 7	TTIDKISDVSTIVPY
F 8	ISDVSTIVPYIGPAL
F 9	TIVPYIGPALNIVKQ
F10	IGPALNIVKQGYEGN
F11	NIVKQGYEGNFIGAL
F12	GYEGNFIGALETGTV
F13	FIGALETGWLLLE
F14	ETGWLLEIYIPEI

